

МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ ИНТЕГРАТИВНОГО ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ

Джалилова Зарнигор Обидовна

доцент кафедры Клинических наук

Азиатский Международный Университет, Бухара, Узбекистан

Email: djalilovazarnigorobidovna@oxu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10630719>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-fevral 2024 yil

Ma'qullandi: 03-fevral 2024 yil

Nashr qilindi: 07-fevral 2024 yil

KEY WORDS

искусственный интеллект,
преподавание английского
языка, медицинские вузы,
образовательные технологии,
интеграция ИИ, методы
обучения, автоматизация
оценки, интерактивные
платформы, обучение
медицинским темам.

ABSTRACT

Данное исследование рассматривает пути и методы разработки технологий искусственного интеллекта (ИИ) с целью интегративного преподавания английского языка студентам медицинских вузов. Учитывая важность владения английским языком для успешной медицинской практики и академического обмена, исследование анализирует, как ИИ может быть использован для создания инновационных методов обучения, учитывающих специфические потребности и требования студентов медицинских специальностей. Рассматриваются различные аспекты, включая разработку интерактивных образовательных платформ, адаптированных к медицинским темам, автоматизацию оценки знаний и навыков, а также интеграцию ИИ в учебные процессы для повышения эффективности обучения.

В современном образовании с каждым годом все больше внимания уделяется инновационным методам обучения, включая использование технологий искусственного интеллекта (ИИ). Одной из областей, где применение ИИ может иметь значительный эффект, является преподавание английского языка студентам медицинских вузов. Медицинская практика и академический обмен требуют от будущих врачей не только глубоких знаний в медицинской сфере, но и отличного владения английским языком для эффективного общения со своими коллегами по всему миру и доступа к актуальной медицинской информации.

В этом контексте разработка технологий ИИ для интегративного преподавания английского языка студентам медицинских вузов становится актуальной задачей. Эффективное использование ИИ может привести инновационные методы обучения,

адаптированные к специфике медицинских специальностей, учитывающие индивидуальные потребности и уровень знаний студентов.

В данном исследовании мы рассмотрим различные пути и методы разработки технологий ИИ, которые могут быть применены для интегративного преподавания английского языка студентам медицинских вузов. Мы обсудим возможности создания интерактивных образовательных платформ, которые будут адаптированы к медицинским темам и потребностям студентов. Также мы рассмотрим методы автоматизации оценки знаний и навыков студентов, что позволит более эффективно отслеживать их прогресс в изучении английского языка. И, наконец, мы рассмотрим вопрос о том, как ИИ может быть интегрирован в учебные процессы для создания более динамичной и эффективной образовательной среды.

Для разработки технологий искусственного интеллекта (ИИ) для интегративного преподавания английского языка студентам медицинских вузов можно использовать следующие методы:

Разработка интерактивных образовательных платформ:

- Создание виртуальных сред для обучения, которые будут содержать специально разработанный контент, направленный на изучение медицинских тем на английском языке.
- Использование графических и аудиовизуальных материалов для наглядного представления медицинских понятий и терминов.

Адаптация методов машинного обучения и обработки естественного языка (Natural Language Processing, NLP):

- Применение алгоритмов машинного обучения для анализа текстов и разработки индивидуализированных программ обучения, учитывающих уровень знаний и потребности каждого студента.
- Использование технологий NLP для автоматической обработки текстов, создания учебных материалов и проверки письменных работ студентов.

Разработка виртуальных ассистентов и чат-ботов:

- Создание виртуальных помощников, способных предоставлять студентам индивидуализированную помощь и поддержку в изучении английского языка, отвечая на их вопросы и объясняя сложные темы.
- Использование чат-ботов для проведения различных упражнений и тестов, а также для организации обратной связи и мотивации студентов.

Использование виртуальной и дополненной реальности:

- Создание образовательных приложений с использованием виртуальной и дополненной реальности, позволяющих студентам взаимодействовать с 3D-моделями анатомических структур, медицинскими инструментами и клиническими сценариями на английском языке.

- Использование виртуальных и дополненных реальностей для создания симуляционных сред, позволяющих студентам тренироваться в коммуникации с пациентами на английском языке.

Обучение с использованием голосовых технологий:

- Разработка приложений и платформ, которые позволяют студентам обучаться английскому языку с использованием голосовых технологий, таких как распознавание речи и голосовые упражнения.

- Использование голосовых технологий для создания интерактивных уроков и заданий, которые могут помочь студентам улучшить их произношение и интонацию на английском языке.

Литература:

1. Djalilova, Z. (2023). PEDAGOGICAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY: ESSENCE, CHARACTERISTICS AND EFFICIENCY. *Академические исследования в современной науке*, 2(23), 29-38.
2. Obidovna, D. Z. (2023). ADAPTING TEACHING METHODS TO MODERN EDUCATIONAL TRENDS: PEDAGOGICAL ASPECT. *International Journal of Pedagogics*, 3(10), 72-77.
3. Djalilova, Z. O., Tasheva, N. Z., Nematova, Z. T., & Nasrieva, G. Z. (2023). LEXICO-SEMANTIC PECULIARITIES IN MODERN ENGLISH (ANALYZING ITS BOTH LANGUAGE VARIANTS: BRITISH AND AMERICAN ENGLISH ONES). *Journal of Advanced Zoology*, 44, 4433-4445.
4. Djalilova, Z. (2023). LANGUAGE LEARNING STRATEGIES AND THEIR IMPLICATION FOR TEACHING ENGLISH. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(11), 18-22.
5. Obidovna, D. Z. (2023). THE ART OF QUESTIONING: ENHANCING CRITICAL THINKING THROUGH EFFECTIVE PEDAGOGICAL TECHNIQUES. *International Journal Of Literature And Languages*, 3(11), 54-60.
6. Djalilova, Z. (2023). ELEVATING CRITICAL THINKING WITH EFFICIENT TEACHING METHODS (GEARED TOWARDS MEDICAL STUDENTS). *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 3(11), 97-102.
7. Djalilova, Z. (2023). IMPROVING METHODOLOGIES FOR INTEGRATIVE ENGLISH AND LATIN LANGUAGE TEACHING USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(12 Part 2), 29-34.
8. Khan F., Obidovna D. Z. LATIN IN MEDICAL PRESCRIPTIONS //International Journal Of Literature And Languages. – 2023. – Т. 3. – №. 04. – С. 6-13.
9. Obidovna, D. Z. (2022). GENDER SPEECH BEHAVIOR IN THE CONTEXT OF THE SOCIO.
10. Джалилова, З. (2023). АДАПТАЦИЯ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ К СОВРЕМЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ТЕНДЕНЦИЯМ: ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(10 Part 3), 30-35.

11. Jo'rayev, S., & Djalilova, Z. (2022). NEUROLOGICAL STATUS OF CHILDREN WITH INTRAUTERINE DEVELOPMENTAL DELAY. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 2(9), 34-37.
12. Djalilova, Z. (2022). GENDER DIFFERENTIATION OF DISCOURSE ELEMENTS AS INDICATORS OF POSITIVE AND NEGATIVE EVALUATIONS. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 2(12), 55-63.
13. Qobilovna, A. M. (2024). MANIFESTATION OF FACTORS OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL ACTIVITY. *International Journal of Pedagogics*, 4(01), 66-73.
14. Qobilovna, A. M. (2023). PROGRAM FOR THE DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS' COMMUNICATIVE COMPETENCE FACTORS. *International Journal of Pedagogics*, 3(12), 169-175.
15. Qobilovna, A. M. (2023). PROGRAM FOR THE DEVELOPMENT OF FACTORS OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS. *International Journal of Pedagogics*, 3(11), 131-137.
16. Qobilovna, A. M. (2022). BOSHLANG 'ICH SINF O 'QITUVCHILARIDA KOMMUNIKATIV KOMPITENTLIK SHAKLLANISHINING IJTIMOY-PSIXOLOGIK DETERMINANTLARI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, (Special Issue 1), 102-105.
17. Qobilovna, A. M. (2023). Communicative Competence As A Factor Of Teacher's Professional Competency. *American Journal Of Social Sciences And Humanity Research*, 3(09), 32-44.
18. Ataulloyeva, M. (2023). COMMUNICATIVE COMPETENCE AS A FACTOR OF PERSONAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF A FUTURE SPECIALIST. *International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research*, 3(10), 109-114.
19. Саидова, Л. Б., & Комилжонова, О. О. Патологическое течение гипотиреоза в климактерическом период в йододефицитной зоне Узбекистана. In *International Conference Science and Education/Uluslararası konferans bilim ve eg'itim//-2021-15may-49b*.
20. Olimjonovna, K. O. (2023). AYOLLARDA REPRODUKTIV TIZIM FAOLIYATINING O'ZGARISHIDA GIPOTERIOZ BILAN BIRGA KECHISHI. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 10(3), 174-179.